

КАРАКАЛПАКСКАЯ ТРАДИЦИЯ И ТАНЕЦ СВАДЬБА В АУЛЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6540103>

Карамова Раъно Сарсенбаевна

Узбекская государственная академия хореографии

студентка 2- курса направление образования

"Искусствоведение"

Аннотация: В данной статье представлен научный обзор древней традиции каракалпакского народа « Свадьба в ауле» и истории посвященного ей танца, роли этой традиции в жизни нашего народа до сегодня.

Ключевые слова: Свадьба в ауле, аул, шанарак, баксы, джигиты, хаужар, бет ашар, лаззат, юрта, хайкел.

Баксы на заре шлет свой привет и вот звенит его дутар. О том, что сегодня новая юрта есть, увидят сегодня младших и старших.

Мастера аула собираются для молодоженов ставить новую юрту, где жених и невеста должны жить. И вот начинается веселье под звук сурная и удар барабанов, одни держат в руке уык, другие кереге, а третьи шанарак выносит, где должны ставить юрту.

Одна из старух молится, чтобы молодым жили этой юрте счастливо и просит аллаха сидя на колене подняв руку на вверх, а остальные подхатывают его молитву и весело начинают ставить юрту, другие выгоняют злых духов с этого места. И вот готова красивая юрта «ак отау» для невесты.

Брови чёрные, а сама ты бела,
Косы длинные, а сама ты мала,
Нравом, красою, всем ты взяла
До чего же красивая невеста.

Начинается веселье. Перед юртой идёт массовое народное гулянье, особый тон задают молодые джигиты аула. Они отменно танцуют, азартно состязаются в ловкости, силы и мастерства.

Самобытной игрой смелых джигитов аула не устояли колокочующие сердца молодых красавиц аула, нагрудные украшения «Хайкел» и браслеты

делают ещё прекрасней и стройней. Медленно двигаясь с каждым дыханием, сопровождая звон украшений дают слабый ритмический характер каждой идущей девушке, напоминающих стаю прекрасных чаек в небе.

Постепенно это переходит в массовый девичий перепляс. В самый кульминационный момент девичьего веселья, танцевальная инициатива переходит ребятам, которые стараются выглядеть в глазах своих возлюбленных не хуже других.

Легкая воздушная музыка состязавшихся, а сама тянет в круг. В нем ярко изображаются не повторимой красотой и силой молодости.

И вот в разгаре праздника слышится долгожданный крик глашатая, - идет невеста, идет невеста, невеста ...

За своё сообщение он получает вознаграждение. Услышав глашатая все бросаются на встречу невесте. Невесту сопровождают красивые девушки аула, чтобы довести до юрту. И вот мать жениха выйдя из толпы, быстрым шагом идет держа в руке платок, радостно закрывает лицо невесты, до ритуального обряда. Одна из девушек запекает «Хаужар», а остальные хором поддерживают. Приветствующие внимательно следуют за искусством исполнителей. И медленно сопровождают невесту в юрту, где должна до церемонии сидеть невеста в окружении девушек аула.

Если встретятся два друга – говорят: Лаззат!

Если невеста заходит в юрту – говорят: Лаззат!

Если чтим поэтам народом – говорят: Лаззат!

Если красоту её мы славим – говорят: Лаззат!

Танец рассказывает движение нежности и красоты. После прекрасных танцев девушек выходят Джигиты.

Смелые, ловкие мужественные джигиты перед красавицей аула, состязаются, показывая свою ловкость джигитов козлодрание, каждый показывает свою смелость перед другим джигитом. Быстрыми, ловкими руками кнут превращается в грозное оружие.

Шутками и смехами веселье продолжается до неопределенного времени. После окончания веселья ребята приглашают девушек в юрту, на посиделку, чтобы поближе познакомиться, каждый выбирая взглядом девушек смело заходит с ними в юрту.

1.Выход мастеров юрты.

2.Все весело ставят юрту.

3.Выход девушек из юрты и танец.

- 4.Танец джигитов.
- 5.Приход невесты «Хаужар».
- 6.Танец с цветами.
- 7.Козлодрание.
- 8.Приглашение в юрту.

Это обрядовый танец в нем выражается душа народа в минуты радости и веселя. Все лучшее на радость односельчанам, свадьба как раз самый знаменательный радостный день и счастливый и для молодежѐв и для их родителей и естественно для односельчанам.

А раз так, то какая Каракалпакская свадьба, без традиционного «Бет ашар» а (открытие лица невесты).

Молодежь аула весело состязаются в песнях и танцах. Приход невесты подбадривает всех присутствующих при появлении невесты все бросаются на встречу невесты из толпы радостно появляется мать жениха, платком закрывает лицо невесты, чтобы потом торжественно открывать сопровождая песнями и танцами. Самые сильные джигиты показывают свою ловкость в козлодрании. Самое интересное место это когда торжественное открытие лица невесты.

Каракалпакская народная музыка.

Постановщик: Полат Мадреймов.

